

The Whispers

A Journal of Tribal Life, Literatures and Cultures

Published by Sanskruti Kendra, Sundargarh, Odisha, India

Volume I, Issue I, August 2024

DOI: 10.5281/zenodo.13736894

ନିଘାଏ ବିନା ଲାଗି ଆନ୍ଧାର

ମେଲ୍ଲାରୁ ମନ ନୁ ସାପ୍ତା

ହାତ୍ତନା ଏସ୍ତନା ଘି ବୁଝାପା

କେତେ ସୁନ୍ଦର ଇ ଦୁନିଆ

ନିଘାଏ ବିନା ଲାଗି ଆନ୍ଧାର ।

କୋଇଲି ବିନ୍ ମେଲ୍ଲାଦିନ୍ ରାଣେ ସୁର

ପୁଷ୍ପ ଘି ମେଲ୍ଲାଦିନ୍ ସୁଗନ୍ଧ ବାସ୍ତା

ସଞ୍ଜ ଲାଗି ଖାଲି ଖାଲି

ମାହା ଲାଗି ଶୁନ୍ ଶାନ୍ ।

ବିଭୁନା ବାକେନ୍ ବିଭୁନାମା ଲାଗି

ପାଇଁଆ ବାକେନ୍ ପାଇଁଆମା ଲାଗି

ତେପୁ ବାକେନ୍ ତେପୁମା ଲାଗି

ନିଘାଏ ବିନା ଲାଗି ଦୁନିଆ ଆନ୍ଧାର ।

ରାସ୍ ଭାଞ୍ଜରା ପୁସ୍ ପୁସ୍ ବୁଝି

ଫାୟଲା ଧି ପୁସ୍ପୁସ୍ ବୁଝି

ଗଲିକନ୍ଧି କୁଦାନ୍ ସାପ୍ତାନୁ

ବେଦା ଲାଗ୍ଦାନ ଗୋଟା ଦୁନିୟାନୁ

ନିଘାଏ ବିନା ଲାଗି ଆନ୍ଧାର ।

Birendra Kujur

Dulhapur, Sundargarh - 770033